

QUYMAKORLIK PECHLARI UCHUN QOPLAMA MATERIALI SIFATIDA MAHALLIY O'TGA CHIDAMLI MATERIALLARDAN FOYDALANISH

**Sh.N. Saidxodjayeva, (S.A. Rasulov), III.B. Давулов, B.S. Donaboyeva,
M. A. Rajabova, O. O. Aliqulov, Y.S. Kuralbayev,
M.Sh. Tursunova, X. J. Komilova, A.A. Ayupov**

Toshkent davlat texnika universiteti

Mahalliy materiallardan yong'inga chidamli materiallar pechlar yuqori sifatli metallni eritish jarayonining asosiy omillaridan biridir. Olovga chidamli materiallar yuqori haroratga, zaryadlovchi materiallarning bosimiga, toshning yuqori qatlamidan bosimga, gazlar, metallning kimyoviy hujumiga ta'sir qiladi. Shu munosabat bilan o'tga chidamli materiallarga plastiklik, yong'inga chidamlilik, mustahkamlik, issiqlik va kimyoviy qarshilik va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori talablar qo'yiladi.

Ma'lumki, o'tga chidamli materiallar kremniy, aluminosilikat, magnezit, magnezit-dolomit, magnezit-xromit, shpinel, periklaza-forsterit, karbonli va boshqalarga bo'linadi.

Cho'yanni eritish uchun eng yaxshi eritish moslamalaridan biri induksion pechlar bo'lib, ular, asosan, silika materiallari bilan qoplangan.

Silika qoplamasi induksion pechlar uchun keng qo'llanila boshlandi. Ko'pgina induksion tigelli pechlar kvartsit qoplamasiga ega.

Kvarsit qoplamasi taxminan 560 – 570 °C haroratda kengayadi. Induksion pechlardan quyma temirning sifati va metallni qizib ketish harorati gumbazli pechlardan ko'ra yaxshiroqdir. 1500 °C haroratgacha qizdirilgan quyma temir qoplamaga zararli ta'sir ko'rsatadi, uni buzadi. Quyma pechlarida qoplama ustidagi bosim 0,1 dan 0,3 MPa gacha; olovga chidamli materiallar uchun standartlar isitish va 0,2 MPa bosim ostida o'tga chidamli deformatsiyani o'rganishni talab qiladi. O'tga chidamli materiallarning yuk ostida deformatsiyasiga o'tga chidamli materiallarning tabiati ta'sir qiladi; yuk ostida deformatsiya uning issiqlik qarshiligini aniqlaydigan asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Olovga chidamlilar issiqlikka chidamliligi, gaz o'tkazuvchanligi, issiqlik sig'imi, issiqlik o'tkazuvchanligi, issiqlik kengayish koeffitsiyenti, yuqori haroratda hajmning doimiyliigi va boshqa ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi.

Qoplama materiallari metallga qo'yiladigan talablarga qarab tanlanadi. Qoplama kompozitsiyalari suyuq metall va cürufga nisbatan inert bo'lishi va yuqori yong'inga chidamliligiga ega bo'lishi kerak.

O'zbekistonda koksning etishmasligi va qimmatligi tufayli cho'yan va po'lat eritish uchun induksion tigelli pechlar soni ortib bormoqda. Shunday qilib, "Tashselmash" zavodi, Navoiy mashinasozlik zavodi, ta'mirlash-mexanika zavodi, "Kompressor" zavodi va boshqalar cho'yanni elektr bilan eritishga o'tdi. Belgilangan korxonalarining induksion pechlarining qoplamasi quyidagi tarkibdagi Pervouralsk kvarsitlari asosida tayyorlanadi (SiO_2 -98,1%; Al_2O_3 -0,59%; Ge_2O_3 -0,3%; CaO -0,79%).

1300–1500 °C haroratda kuydirilgan, 1–2 mm o'lchamdagi 40% va / mm gacha bo'lgan 60% donali Pervouralsk kvarsitidan tayyorlangan qoplama 300 tagacha eritmalarga bardosh bera oladi.

Pervoural kvarsitlariga talab ortib borayotganligi va ularning taqchilligi tufayli O'zbekistondan foydali qazilmalar asosida mahalliy o'tga chidamli materiallarni topish va joriy etish vazifasi paydo bo'ladi.

O'zbekistonda ko'plab qum konlari ularni quyish ishlab chiqarishda qoliplash materiallari sifatida ham, o'tga chidamli komponent sifatida ham qo'llash uchun o'rganilgan. Bular May va Azatbosh qumlari, Navoiy viloyatidagi Karmana, Jeroy, Qulatay, Aydarli va Oqmurud, Farg'ona vodiysidagi Qamishboshi, Qashqadaryodagi Chiyalin, Samarqand viloyatidagi Ilansoy qumlari

va boshqa ko‘plab kon va karyerlar ham o‘rganilgan. Qulatoy va Jeroy qumlari o‘ziga xos xususiyatlariga ko‘ra quyish zavodlari ishchilarida katta qiziqish uyg‘otadi.

Asosiy don tarkibi tarkibiga asoslangan. Jeroy qumlari 02-guruhga mansub, bu erda asosiy fraksiya 0315, 02, 016 kompozitsiyalarida jamlangan. GOST 2138-84 talablariga javob beradigan gil fraksiya miqdori 2% dan oshmaydi. Al_2O_3 (0,44 – 1,26%); Ge_2O_3 (0,13 – 0,72%), boyitish yordamida SiO_2 miqdori 99,6% bo‘lgan konsentratlar olish mumkin; Ge_2O_3 – 0,009%; TiO_2 – 0,02%; C_2O_3 – 0,001% [2].

Qulatoy qumlari tahlili SiO_2 (92,58–97,52%), Ge_2O_3 (0–1,16%), Al_2O_3 (0–5,24%), granulometrik tarkibiga ko‘ra Qulatoy qumlari 1KO16A, 3KO16A – boshqalarga tegishli.

Quyma laboratoriyasida. TDTU kvarts qumi asosida IST induksion pechning qoplamasini ishlab chiqardi. Qulatoy koni 016,02 donadorligi bor kislotaning kimyoviy bog‘lovchisi bilan. Amaldagi kvarts pastalarining kimyoviy tarkibi SiO_2 – 97,9%; Fe_2O_3 – 0,7%; Al_2O_3 – 1,4%, borik kislotasi miqdori 1,6% edi. Ushbu kompozitsiyaning qoplamasi dastlab 46 ta eritmaga, keyingi kompozitsiyalar 60 ta eritmaga bardosh berdi. Qulatoy qumlarini kislotaga qoplamasi uchun sinovdan o‘tkazish davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. G.A. Kosnikov Fundamentals of foundry production, St. Petersburg, SPbSTU 2001.
2. S.A.Rasulov, V.A.Grachev. Quymakorlik Metallurgiyasi, Toshkent, O‘qituvchi, 2004.